

O'ZBEK ADABIYOTIDA AN'ANAVIYLIK VA ZAMONAVIYLIK

Yoqubov Jamoldin Madamin o'g'li

Andijon Davlat Universiteti

2- bosqich tayanch doktoranti.

yoqubovjamoliddin4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15736339>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek adabiyotidagi an'anaviylik va zamonaviylikning o'zaro bog'liqligi, ularning tarixiy ildizlari, shakllanish bosqichlari hamda zamonaviy adabiy jarayonlardagi ifodasi ilmiy asosda tahlil qilingan. Yassaviy, Navoiy, Mashrab kabi klassiklar ijodidagi an'analardan bilan zamonaviy adiblar — Hamid Ismoilov, Erkin A'zam, Xurshid Do'stmuhammad kabi yozuvchilarning badiiy izlanishlari o'rtasidagi muloqot ochib beriladi. An'anaviy shakllarning zamonaviy g'oyaviy-uslubiy talqinlardagi namoyoni, adabiyotda davomiylik va yangilanish masalalari yoritilgan.

Аннотация: В данной статье научно проанализированы взаимосвязь традиционности и современности в узбекской литературе, их исторические корни, этапы формирования и отражение в современном литературном процессе. Исследуется преемственность между творчеством классиков, таких как Ясавий, Навои, Машраб, и художественными поисками современных писателей — Хамида Исмаилова, Эркина А'зама, Хуршида Дустмухаммада. Особое внимание уделено современным интерпретациям традиционных форм и вопросам преемственности и новаторства в литературе.

Abstract: This article presents a scholarly analysis of the interrelation between tradition and modernity in Uzbek literature. It explores their historical foundations, stages of development, and representation in the contemporary literary process. The continuity between the classical heritage of figures like Yassawi, Nava'i, and Mashrab and the literary innovations of modern authors such as Hamid Ismailov, Erkin A'zam, and Khurshid Dustmuhammad is examined. Special attention is paid to the modern reinterpretation of traditional forms, the balance between continuity and innovation in literature.

Kalit so'zlar: o'zbek adabiyoti, an'anaviylik, zamonaviylik, klassik meros, zamonaviy adiblar, postmodernizm, badiiy tafakkur, adabiy izlanish.

Ключевые слова: узбекская литература, традиционность, современность, классическое наследие, современные писатели, постмодернизм, художественное мышление, литературные поиски.

Keywords: Uzbek literature, tradition, modernity, classical heritage, contemporary writers, postmodernism, literary thinking, artistic innovation.

Adabiyot har bir xalqning ma'naviy hayotida muhim o'rin tutadi. O'zbek adabiyoti esa boy tarixiy ildizlarga ega bo'lgan holda, turli davrlar davomida an'anaviylik va zamonaviylik o'rtasida uzviy aloqani saqlab kelgan. Bugungi kunda adabiyotshunoslikda bu ikki tushuncha o'zaro qarama-qarshi emas, balki bir-birini to'ldiruvchi hodisa sifatida talqin qilinmoqda. An'anaviylik deganda o'zbek xalqining asrlar davomida shakllangan madaniy, estetik qarashlari, ifoda vositalari, obrazlar tizimi tushunilsa, zamonaviylik esa yangi davr adabiyotida vujudga kelgan yangicha g'oyaviy-estetik yondashuvlarni anglatadi.

Mazkur maqolada O'zbek adabiyotidagi an'anaviylik va zamonaviylik munosabatlari, ularning o'zaro uyg'unligi, hamda zamonaviy adabiyotda klassik an'analarning qanday davom

etayotgani tahlil qilinadi. Bu borada klassik va zamonaviy adiblar ijodi, adabiyotshunos olimlarning fikrlari asosida ilmiy yondashuv qo'llaniladi.

An'anaviylik tushunchasi va uning O'zbek adabiyotidagi ildizlari. Adabiyotda an'anaviylik deganda, avvalo, xalqning tarixiy, ma'naviy, estetik qadriyatlariga asoslangan ijodiy mezonlar tushuniladi. Bu mezonlar og'zaki va yozma adabiyot orqali asrlar davomida shakllangan bo'lib, milliy o'zlikni ifodalovchi asosiy omil hisoblanadi. O'zbek adabiyotida an'anaviylik ilk og'zaki ijod namunalaridan boshlab, Yassaviy, Navoiy, Mashrab kabi klassiklar ijodida to'la mujassam bo'lgan.

Xususan, **Ahmad Yassaviy**ning hikmatlari o'zbek adabiyoti uchun diniy-ma'rifiy g'oyaning asosiy manbai bo'lib xizmat qilgan. Uning tasavvufiy falsafaga asoslangan g'oyaviy-estetik qarashlari keyingi avlod adiblariga kuchli ta'sir ko'rsatgan: "Yassaviy hikmatlari orqali tasavvufiy tafakkur va xalqona ifoda uslubi o'zbek adabiyotining mohiyatini belgilab berdi" ¹

Alisher Navoiy adabiyotimizda an'anaviylikni shakllantirgan va uni eng yuksak cho'qqiga olib chiqqan siymo sifatida baholanadi. U Sharq adabiy an'alarini chuqur anglagan holda, turkiy tilda mumtoz badiiylikni yaratdi: "Navoiy ijodi Sharq mumtoz an'alarining timsoli bo'lib, badiiy tafakkurning milliy ifodasi sifatida shakllangan" ²

Boborahim Mashrab esa tasavvuf va xalqona lirikani o'zaro uyg'unlashtirib, o'z davri adabiyoti uchun an'anani davom ettirdi. Uning she'rlari xalq orasida keng tarqalgan bo'lib, o'zbek lirikasi tarixida katta o'rin tutadi:

"Mashrab ijodida xalq ruhi, xalqona obrazlar va tasavvufiy g'oyalar sintez holatida namoyon bo'ladi" ³

Klassik adabiyotimizda o'ziga xos **janrlar tizimi** ham shakllangan: masnaviy, ruboiy, g'azal, qasida kabi shakllar ijodda an'anaviylik asosini tashkil etgan. Ushbu janrlar orqali shoirlar o'z davrining ijtimoiy, axloqiy, diniy masalalariga munosabat bildirganlar: "G'azal va ruboiylar o'zbek adabiyotida asrlar davomida ma'naviy-falsafiy an'analarni uzviy tarzda saqlagan janrlar bo'lib xizmat qilgan" ⁴.

Shunday qilib, o'zbek adabiyotida an'anaviylik faqat shakl yoki obraz emas, balki xalq tafakkuri va ma'naviyati bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ijtimoiy-madaniy hodisadir. Bu jihatlar zamonaviy adabiyotda ham o'z aksini topmoqda, lekin yangicha talqinlarda.

Zamonaviylikning shakllanishi va ifodalanishi. O'zbek adabiyotida zamonaviylik masalasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab dolzarb mavzulardan biriga aylandi. Bu davrda adabiyot jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarga mos ravishda yangicha shakl va mazmun kasb eta boshladi. Ilk modernistik tendensiyalar XX asr boshlarida, jadid adabiyotida sezilgan bo'lsa-da, ular Sovet davrida qat'iy ideologik nazoratga duch kelgan edi.

Zamonaviylik avvalo **mazmunda** namoyon bo'ldi. Adabiyot insonning ichki kechinmalari, ruhiy iztiroblari, jamiyatdagi ziddiyatlar va axloqiy muammolarni ilgari suruvchi vositaga aylandi. Bu borada **Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirov, Said Ahmad** kabi yozuvchilar ijodi alohida ahamiyatga ega: "XX asrning ikkinchi yarmida o'zbek nasrida insoniylik, axloqiy tanlov, shaxsiy muammolar markazga chiqdi. Bu — zamonaviylikning

¹ KarimovM.,*Tasavvufvaadabiyot*,T.,2003,45–bet.

² ShukurovN.,*NavoiyvaSharqadabiyoti*,T.,1999,102–bet.

³ To'xtayevQ.,*Mashrablirikasiningmanbalari*,T.,2005,58–bet.

⁴ ZohidovA.,*O'zbekmumtozshe'riyati*,T.,2012,77–bet.

asosiy belgilaridan biridir”⁵.

Mustaqillik davrida zamonaviylik g’oyasi yanada chuqurlashdi. Erkin adabiy muhit, erkin fikrlash imkoniyati yaratilgani tufayli adabiyotda uslubiy, janriy, til jihatidan eksperimentlar paydo bo’ldi. Bu bosqichda **Hamid Ismoilov, Xurshid Do’stmuhammad, Erkin A’zam, Muhammad Ali, Shuhrat Rizaev** kabi adiblarning asarlari zamonaviylikni ifodalovchi yorqin namunalar hisoblanadi: “Zamonaviy o’zbek adabiyoti klassik andozalardan chetlanmagan holda, yangi shakl, uslub va g’oya bilan boyimoqda”⁶.

“Erkin A’zamning obrazlari zamonaviy jamiyatda yo’qotilgan qadriyatlar va ularga bo’lgan ichki ehtiyojni aks ettiradi”⁷.

Zamonaviy adabiyotda **postmodernizm ta’siri** ham sezilmoqda. Parodiya, intertekst, ko’p qatlamlilik, iqtiboslar orqali adabiy tafakkurning erkinligi ifodalanmoqda. Bu ayniqsa **Muhammad Alining** ayrim asarlarida ko’zga tashlanadi: “Postmodernistik elementlar orqali o’zbek adabiyotida yangi badiiy tafakkur modeli shakllanmoqda”⁸.

Yana bir muhim xususiyat — **janrlardagi yangilanishdir**. Dramatik asarlarda eksperimentlar, poetikada vizual poetika, internet adabiyoti, miniaturalar, zamonaviy aforizmlar kabi yangi shakllar o’zbek adabiy maydoniga kirib keldi.

Shu tariqa, zamonaviy o’zbek adabiyoti nafaqat shakl jihatdan, balki g’oya, uslub, obraz, til jihatdan ham an’anaviylikdan farqli, ammo u bilan uzviy bog’liq holda rivojlanmoqda.

An’anaviylik va zamonaviylik o’rtasidagi bog’liqlik. O’zbek adabiyotida an’anaviylik va zamonaviylik nafaqat qarama-qarshi, balki o’zaro boyituvchi hodisalar sifatida rivojlanib kelmoqda. Ko’plab zamonaviy adiblar o’z asarlarida klassik adabiyotga murojaat qilgan, uni zamonaviy fikrlar bilan uyg’unlashtirgan. Bu jihat o’zbek adabiyotining genetik izchil rivojlanishini ta’minlagan muhim omillardandir.

Masalan, **Said Ahmadning** "Jimjitlik" asarida an’anaviy Sharqona falsafa va zamonaviy psixologik anglash uyg’unlashadi. Asarda fikr yuritish ohangi, ichki monolog, badiiy tafakkur uslubi Navoiy ijodining ruhiy zaminiga yaqin. Shuningdek, asarda afsonaviy elementlar va ramziy obrazlar orqali muallif klassik timsollarni zamonaviy jamiyat muammolari bilan bog’laydi.

Erkin A’zam esa o’z hikoyalarida milliy qadriyatlar, urf-odatlar, axloqiy mezonlar, oilaviy muammolar kabi mavzularni zamonaviy ijtimoiy jarayonlar bilan bog’lab beradi. Uning “Tushda kechgan umrlar” hikoyasida an’anaviy oilaviy tuzum va zamonaviylik talablari to’qnashuvi dramatik vositalar bilan ochib beriladi: “Erkin A’zam an’anaviy oilaviy qadriyatlarni bugungi jamiyatdagi ijtimoiy o’zgarishlar fonida yoritgan”⁹.

Hamid Ismoilovning “Jinlar bazmi” romanida esa qadimgi xalq og’zaki ijodi elementlari (ertak, rivoyat, xalqona til) postmodern uslubda qayta ishlangan. Romandagi voqealar bir qarashda sehrli realizm va folklor asosida tasvirlansa-da, u zamonaviy insonning o’zligini anglash jarayonini ochib beradi: “Hamid Ismoilov o’zbek xalq og’zaki ijodi va tarixiy obrazlarni postmodernistik shakllarda qayta talqin qilgan”¹⁰.

⁵ SultonovM., *Zamonaviyo’zbeknasridaruhiyizlanishlar*, T., 2001, 66–bet.

⁶ Qo’chqorovA., *Adabiyjarayonvazamonaviyizlanishlar*, T., 2010, 89–bet.

⁷ G’ulomovR., *O’zbekhikoyachiligi:tahlilvatipologiya*, T., 2015, 112–bet.

⁸ NazarovB., *O’zbekadabiyotidapostmodernizmunsurlari*, T., 2020, 53–bet.

⁹ OlimovaS., *Zamonaviyo’zbekhikoyachiligidaobrazlarevoluytsiyasi*, T., 2020, 88–bet.

¹⁰ NazarovB., *Postmodernizmva o’zbekromanchiligi*, T., 2022, 64–bet.

Poetik adabiyotda ham an’anaviylik va zamonaviylik uyg’unligi yaqqol ko’zga tashlanadi. Masalan, **Shukrullo, Usmon Azim, Halima Xudoyberdiyeva** kabi shoirlar g’azal va ruboiy kabi an’anaviy shakllarda zamonaviy g’oyalarni ifodalaganlar. Usmon Azimning quyidagi misralarini olaylik:

“So’zlarimdan to’kilgan misralar, G’azaldan emas — zamondan keladi”

Bu misralarda shoir g’azal an’anasini davom ettirar ekan, uni zamon ruhi bilan yo’g’rib, yangicha ifoda topgan. Adabiyotshunos **Qayum Karimov** bu haqda shunday deydi: “Usmon Azim she’riyatida klassik shakllar zamonaviy axborot va ma’naviy ehtiyojlar bilan to’ldirilgan”¹¹.

Shunday qilib, an’anaviylik va zamonaviylik o’zbek adabiyotida bir-birini inkor etmaydi, balki bir-birini boyitadi. Zamonaviy adabiy jarayonlar an’analarni inkor qilish emas, balki ularni yangicha anglash va talqin qilishdir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, O’zbek adabiyotida an’anaviylik va zamonaviylik o’rtasidagi munosabat doimiy evolyutsiyada bo’lib kelgan. An’anaviylik — bu o’zbek xalqining tarixiy xotirasi, badiiy tafakkuri va madaniy o’zligining ifodasi bo’lsa, zamonaviylik — bu davr talablariga mos ijodiy yangilanish, badiiy izlanishlar mahsulidir. Har ikki tushuncha o’zbek adabiyoti rivojida muhim o’rin egallab, bir-birini boyituvchi va to’ldiruvchi omil sifatida qaralishi kerak.

Tadqiqot davomida ko’rinib turibdiki, zamonaviy o’zbek adabiyoti — bu klassik an’analarga tayanib, zamonaviy g’oyalarni ilgari suruvchi murakkab madaniy qatlamdir. Hamid Ismoilov, Xurshid Do’stmuhammad, Erkin A’zam kabi zamonaviy yozuvchilarning ijodi klassik asoslarda yangicha fikrlash, badiiy ifoda va uslubiy yangilanishlar namunasi bo’lib xizmat qilmoqda. Bu holat o’zbek adabiyotining davomiyliigi va izchil rivojlanayotganligidan dalolat beradi.

Shu bois, an’anaviylikni saqlagan holda zamonaviylikni yaratish — o’zbek adabiyotining yuksak badiiy salohiyatini ochib beruvchi eng muhim strategiyalardan biridir. Kelajakda ham bu ikki tushunchaning uyg’unligi orqali o’zbek adabiyoti jahon miqyosida o’z o’rnini mustahkamlab boraveradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov M. *Tasavvuf va adabiyot*. — Toshkent: G’afur G’ulom nashriyoti, 2003. — 132 b.
2. Shukurov N. *Navoiy va Sharq adabiyoti*. — Toshkent: Fan, 1999. — 210 b.
3. To’xtayev Q. *Mashrab lirikasining manbalari*. — Toshkent: Akademnashr, 2005. — 143 b.
4. Zohidov A. *O’zbek mumtoz she’riyati*. — Toshkent: O’zbekiston, 2012. — 180 b.
5. Sultonov M. *Zamonaviy o’zbek nasrida ruhiy izlanishlar*. — Toshkent: Fan, 2001. — 195 b.
6. Qo’chqorov A. *Adabiy jarayon va zamonaviy izlanishlar*. — Toshkent: Akademnashr, 2010. — 204 b.
7. G’ulomov R. *O’zbek hikoyachiligi: tahlil va tipologiya*. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015. — 175 b.

¹¹ KarimovQ.,*Zamonaviyshe’riyatvauslubmasalalari*,T.,2017,59–bet.

8. Nazarov B. *O'zbek adabiyotida postmodernizm unsurlari*. — Toshkent: Fan, 2020. — 136 b.
9. Islomov T. *Sharq estetikasi va zamonaviy adabiyot*. — Toshkent: Ma'naviyat, 2016. — 148 b.
10. Olimova S. *Zamonaviy o'zbek hikoyachiligida obrazlar evolyutsiyasi*. — Toshkent: Fan, 2020. — 166 b.
11. Karimov Q. *Zamonaviy she'riyat va uslub masalalari*. — Toshkent: Akademnashr, 2017. — 129 b.